

BADIIY ASAR TA’SIRCHANLIGINI OSHIRISHDA GRAMMATIK SHAKLLARNING BIR NECHA XIL VARIANTLARGA EGA BO`LISHI

N.Nuriddinova

SamDU 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Hozirgi zamon she’riyatida poetik matnlar tilining o‘ziga xosligi, ularda qo‘llanilgan grammatik kategoriyalar lirik qahramon ichki dunyosini tasvirlashda, ma’no kuchaytirishda grammatik vositalarning muhim vazifa bajarishini shoirlarning ijodidan olingan misollarni tahlil qilish orqali ko‘rsatib berish maqolamizning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: uslubiy figura, grammatik kategoriya, uslubiy bo‘yoq, parallellar, allamorflar, fonetik o‘zgarish.

Matnni o‘rganishning lingvostilistik metodlarini tahlil va tatbiq qilish ham matn lingvistikasining dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Bu borada jahon olimlari I.Lisakova, A.A.Leontev, N.S.Evchik, A.Shtern, T.A.Drozdovalarning tadqiqotlari e’tiborga sazovor. O‘zbek tilshunosligida matn tahlili bilan bog‘liq holda yuzaga kelgan lingvopoetikaning alohida yo‘nalish sifatida paydo bo‘lishi va rivojlanishida X.Doniyorov, S.Mirzayev, Q.Samadov, I.Qo‘chqortoyev, X.Abdurahmonov, N.Mahmudov, B.Umurqulov, I.Mirzayev, S.Karimov, B.Yo‘ldoshev, M.Yo‘ldoshev, S.Boymirzayeva kabi olimlarning xizmatlari katta bo‘ldi. O‘zbek adabiy tilining keyingi o‘n yilliklardagi taraqqiyotini ko‘z oldimizga keltirar ekanmiz uning funksional – vazifaviy imkoniyatlarining naqadar kengayib ketganligining guvohi bo‘lamiz. Hozirgi kunda tilshunoslar e’tiborini tortib kelayotgan badiiy matnlarda inson obrazini to‘laqonli namoyon qilish borasida muhim ahamiyat kasb etuvchi lingvopoetik vositalarning, ayniqsa, grammatik vositalarning o‘ziga xos xususiyatlarini shaxs va til munosabatiga aloqadorlikda tadqiq etish bevosita zamonaviy tilshunoslik bilan uzviy o‘rganilishni taqozo etmoqda. Bu borada, R.Qo‘ng‘urovning quyidagi fikriga ham munosabat bildirishga to‘g‘ri keladi:

“To‘g‘ri, ba‘zi olimlar grammatik formalarning qaysi biri qaysi stilda ko‘proq ishlatilishini aniqlash ham stilistikaning vazifasiga kiradi, deyishadi va shundan kelib chiqib, grammatik formalarning stillarda qo‘llanish statistikasi bilan shug‘ullanishni lozim ko‘radilar. Ma‘lum darajada bu usul ham ayrim formalarning qaysi stilga xosligini aniqlashga yordam beradi. Lekin bu masalani to‘liq va to‘g‘ri hal qilib berolmaydi”.⁷

Badiiy asar tili grammatik birliklarning me‘yoriy qo‘llanish talablarini hisobga olish bilan birga, ulardan uslubiy maqsadda foydalana olish imkoniyatlariga ham ahamiyat berishi kerak. Shu sababli zarur grammatik formani tanlayotganda, uning to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri tanlanganligini tekshirayotganda matn yoki asar mazmuni, uning qanday janrga tegishli ekanligi, qaysi davr voqea-hodisasi bayoniga bag‘ishlanganligi yoki umumiy stilistik yo‘nalishini, albatta, hisobga olish lozim. Grammatik birliklarining uslubiy maqsadda qo‘llanishi faqat ularning ma‘nosi bilangina emas, balki grammatik shakllarning bir necha xil variantlarga ega bo‘lishi, u yoki bu shaklning birini ozroq, birini esa ko‘proq qo‘llanishi adabiy til me‘yorlaridan chekinish holatlari bilan ham bog‘liqdir. O‘zbek tilida grammatik birliklarning bunday holati eng ko‘p ot va fe‘l turkumida mavjuddir. Tarixiy taraqqiyot jarayonida bu kategoriyalarning ba‘zi bir ko‘rsatkichlari eskirgan, muomalada eskirganlari o‘rnida yangi shakllarning qo‘llanishi natijasida turli xil parallellar, allamorflar, fonetik o‘zgarishlar maydonga kelgan. Bu esa o‘z navbatida ta’sirchanlikni oshirib, milliylik ruhini, pafosni, badiiy matn jozibasini kuchaytirishga katta xizmat qiladi. Ayniqsa, bugungi istiqlol davri she‘riyatida grammatik shakllarning o‘ziga xos uslubiy bo‘yoqlari bilan boyitganligi badiiy asar estetik qiymatini yanada oshirganligini guvohi bo‘lamiz. Xususan, shoira Farida Afro‘z asarlarida bunday joziba yaqqol ko‘zga tashlanadi:

Ey,yor! aytaringni tutmagil pinhon,

Sevaman de, yolvorgin nolon.. (“Topib bo‘larmu”).

⁷ [Qo‘ng‘urov P. Субъектив баҳо формаларининг семантик ва стилистик хусусиятлари, – Тошкент, 1980. 13-6]

Bu misralarda fe’lning buyruq –istak mayli kategoriyasidagi –gin shakli –gil tarixiy varianti bilan parallel ravishda ifodalanib, ta’sirchanlikni oshirishga xizmat qilmoqda.

Xuddi shunday holat ot soʻz turkumidagi kelishik kategoriyasida ham uchraydi:

Kunduz bilan tunlar bugun tenglashar,

Bir-birovin “siz”lashar (“Kelaqol”)

Qushlar kelib sayradi, qoq yog‘ ochga til bitdi,

Har po‘stlog‘in qatiga muhabbatim-dil bitdi (“Sensiz yashab bo‘lmaydi”).⁸

Yuqoridagi misralarda tushum kelishigi shakli –ni “bir-birovin, po‘stlog‘in” soʻzlarida –in shaklida ifodalanib, zamonaviy she’riyat mazmun –mohiyatini milliylik ruhi bilan to‘ldirishga xizmat qilgan. Bunday poetik mahorat shoira Zebo Mirzo ijodida ham yaqqol koʻzga tashlanadi.

Vujudim daraxtin yiqitgan qayg‘u,

Yoding umididan ingraydi betob.. (“Qora nur”)

Yuzlarimga qish qahrin sepib,

Eshik zulfin o‘ynardi shamol... (“U ishq edi”)⁹

Umuman olganda, bugungi zamonaviy o‘zbek she’riyatimizda poetik idrok, poetik so‘z qo‘llash mahorati asarlardagi grammatik shakllarning o‘ziga xos uslubiy bo‘yoqlari bilan boyitganligida ham ko‘ramiz. Zero, ijodkorning yaratgan badiiy merosi zahirida birgina grammatik qo‘shimchalarning asar badiiy tili masalasida naqadar ahamiyatga ega ekanligini, hayotiylik va tabiiylikni, milliy ruh va o‘ziga xos ta’sirchanlikni oshirishga katta xizmat qilishini ko‘rsatib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdullayev A. O‘zbek tilida ekspressivlikning ifodalanishi. – T., 1983.
2. Qo‘ng‘urov R. O‘zbek tili stilistikasidan ocherklar. – Samarqand, 1975.
3. Qo‘ng‘urov R. Sub`ektiv baho formalarining semantik va stilistik xususiyatlari. – T.: Fan, 1980.

⁸ Farida Afro‘z .Ko‘zim manim.-T.:G`afur G`ulom,2014. 46-57-betlar.

⁹ Zebo Mirzo.Ishq.-T.:Akademnashr,2011. 38-65-betlar.

4. Zebo Mirzo.Ishq.-T.: Akademnashr,2011.
5. Farida Afro`z.Ko`zim manim.-T.: G`afur G`ulom,2014.